

Autismo y Altas capacidades: La doble excepcionalidad en el aula

[Autism & Giftedness: Twice-exceptionality in the classroom]

Eve Edgar López <https://orcid.org/0009-0005-7749-6782>

Enlace al vídeo/ Link to video:

<https://www.youtube.com/watch?v=kh6RRxmKX7s&t=1s>

Resumen

Este es un documento complementario al vídeo educativo publicado el 8 de abril de 2026 en YouTube. En él se exponen algunas características importantes de la doble excepcionalidad, en concreto, la referida a la coocurrencia del Trastorno del Espectro Autista (TEA) y las altas capacidades intelectuales. Se dirige a estudiantes del campo de la Educación y profesionales del sector. Incluye la experiencia personal del autor como persona autista con altas capacidades intelectuales

Palabras Clave

Doble excepcionalidad, autismo, altas capacidades, experiencia personal

Abstract

This is a companion document to an educational YouTube video uploaded on April 8th 2026. It explains some of the characteristics of twice-exceptionality, precisely when autism spectrum disorder (ASD) and High Intellectual Ability (giftedness) are present in the same person. The intended audience consists of Education students and professionals. The personal experience of the author, as an autistic and gifted person, is included.

Keywords

Twice-exceptionality, autism, giftedness, high intellectual ability, personal experience

Cómo citar este documento/ How to cite this document:

López, E. E. (2026). Autismo y Altas capacidades: la doble excepcionalidad en el aula. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20705512>

Transcripción del vídeo

Como docente o estudiante de Educación, es probable que estés familiarizado con los conceptos de autismo y Altas Capacidades Intelectuales. Pero ¿qué sucede cuando en una misma persona... se dan ambas condiciones? ¡Vamos a descubrirlo!

En este breve vídeo trataremos la distribución de las capacidades intelectuales en la población autista, las fortalezas y retos educativos que presentan los alumnos doblemente excepcionales y qué estrategias podemos utilizar en su enseñanza. Quédate hasta el final porque voy a contarte mi experiencia como alumno autista con altas capacidades.

Bien, realmente no existe un consenso sobre qué proporción de las personas autistas presentan también altas capacidades intelectuales. Hay que tener en cuenta que las personas autistas podemos tener altas capacidades, tener una inteligencia media o una discapacidad intelectual. Estos tres casos pueden darse en personas con o sin autismo.

Diversos estudios dan diferentes porcentajes sobre la incidencia de la doble excepcionalidad, y quizá ese sería un buen campo de actuación para nuevas investigaciones. Hay que tener en cuenta que la doble excepcionalidad hace referencia a la coexistencia de altas capacidades y una discapacidad, una neurodivergencia, o un problema de aprendizaje. Así, no solo hablamos de autismo, sino también, por ejemplo de altas capacidades en combinación con TDAH (Foley Nicpon et al., 2011); aunque el enfoque de este vídeo es el autismo. Se estima que hasta un 20% del alumnado con altas capacidades podría presentar doble excepcionalidad (Ziemann, 2009; citado en Conejeros-Solar et al, 2018).

Los educadores modifican su manera de instruir para adaptarse a las necesidades y fortalezas de los alumnos (Karpicz, 2025). Algunas estrategias de enseñanza que se proponen para los alumnos altamente capaces (Nicholas et al, 2024) y que opino que funcionan muy bien para aquellos que, además, son autistas son: ajustarse a los intereses individuales del alumno, sugerir recursos adicionales para que pueda continuar aprendiendo, permitir la elección de ciertos aspectos en la elaboración de tareas, apoyar el desarrollo de habilidades de autogestión y proporcionar modelos y mentores.

Personalmente, creo que debemos considerar a cada alumno de manera individual. Si el discente es autista y tiene altas capacidades intelectuales, integraremos estrategias que se correspondan a ambas características en función de los rasgos que presente.

Voy a ponerme a mí mismo como ejemplo. A lo largo de mi escolarización he experimentado la ampliación curricular de diversas maneras, tanto dentro del centro educativo como fuera. Por ejemplo, cursé el Bachillerato Americano mientras estaba en la ESO porque el aprendizaje en el aula y las tareas propuestas no representaban un reto suficiente para mí. Pero, por otra parte, también he tenido adaptaciones de diferente índole que responden a mis necesidades como persona autista, como hacer exámenes en una sala aparte para reducir las distracciones, salir del aula para regularme...

Creo que la razón por la que algunas personas no comprenden la doble excepcionalidad es porque conciben el autismo como una deficiencia y las Altas Capacidades como un aspecto positivo, pero esta concepción es demasiado simple y no captura adecuadamente la realidad de vivir con uno u otro diagnóstico, y mucho menos con ambos. El autismo puede suponer una fortaleza también, así como las Altas Capacidades pueden conllevar dificultades. Por ejemplo, las personas altamente capaces podemos mostrarnos impacientes con los demás si esperamos que aprendan a nuestro ritmo o ser percibidos como maleducados o dominantes al disfrutar de sistematizarlo y estructurarlo todo (Jiménez Fernández, 2010).

Lo que tenemos que entender es que los diagnósticos son herramientas útiles para comprender a nuestros alumnos, pero solamente constituyen un punto de partida. No hay dos personas iguales, aunque reciban la misma etiqueta. Tenemos que tomarnos el tiempo necesario para conocer a todos nuestros educandos y comprender sus necesidades, fortalezas, intereses y aspiraciones.

Video transcription

As a teacher or Education student, you are likely familiar with the concepts of autism and high intellectual ability (giftedness). But what happens both co-occur in the same person? Let's figure it out!

In this short video, we'll discuss the distribution of intellectual ability in the autistic population, the strengths and challenges that twice-exceptional students face and what strategies we can use in their education. Stay until the end because I'm going to share my experience as an autistic student who is also gifted.

Well, there's actually no consensus on what percentage of autistic people are intellectually gifted. We must keep in mind that us autistic people can be gifted, have an average intelligence, or be intellectually disabled. These scenarios occur in autistic and non-autistic people.

Studies share different percentages of twice-exceptionality occurrence, and that might be a great research gap for future investigations to bridge. Twice-exceptionality is the coexistence of high intellectual ability and a disability, neurodivergent condition or learning difference. This means the term doesn't only cover autism, but also, for example, ADHD (Foley Nicpon et al., 2011). However, the focus of this video is autism. It is estimated that up to 20% of gifted students might fulfil the criteria for twice-exceptionality ((Ziemann, 2009; as cited in Conejeros-Solar et al., 2018).

Educators modify their instruction strategies to adapt to students' needs and strengths (Karpicz, 2025). Some approaches to teaching that are recommended for working with gifted students (Nicholas et al., 2024) and that, in my opinion, suit those that are also autistic are: to cater to the pupil's individual interests, to suggest additional resources for continued learning, to allow for choice in some aspects of task fulfilment, to support the development of self-management skills and to offer models and mentors.

Personally, I believe we must think about each student as an individual. If a pupil is autistic and gifted, we must integrate strategies that cater to both conditions according to their individual traits.

I'll use myself as an example. Throughout my schooling, I've experienced curricular enrichment in various ways, both inside and outside of the educational centre. As an example, I studied for the American Baccalaureate while in 9th and 10th grade in Spain because the proposed learning and activities in my regular classroom setting didn't constitute enough of a challenge for me. But, on the other hand, I've also needed different accommodations for my needs as an autistic person, like taking exams in a separate room to avoid distractions or stepping out of the classroom when I needed to self-regulate.

I think the reason why some people don't understand twice-exceptionality is that they think about autism as a limitation and giftedness as a positive trait. This, of course, is an oversimplification that doesn't accurately portray living with either diagnosis, let alone with both of them. Autism can also constitute a strength, and high intellectual abilities are

associated with some difficulties. For example, gifted people may appear as impatient with other people if we expect them to learn at our pace or we might be perceived as ill-mannered or dominant because we enjoy systematizing and structuring everything (Jiménez Fernández, 2010).

What we must understand is that diagnoses are useful tools to understand our students, but they are only a starting point. There are no two people who are exactly the same, even if they share the same label. We need to take enough time to get to know all of our pupils and understand their needs, strengths, interests and goals.

Referencias Bibliográficas/ References

- Conejeros-Solar, M. L., Gómez-Arizaga, M. P., Sandoval-Rodríguez, K. G., & Cáceres-Serrano, P. A. (2018). Aportes a la comprensión de la doble excepcionalidad: Alta capacidad con trastorno por déficit de atención y alta capacidad con trastorno del espectro autista. *Revista Educación*, 42(2), 1-34.
- Foley Nicpon, M., Allmon, A., Sieck, B., & Stinson, R. D. (2011). Empirical investigation of twice-exceptionality: Where have we been and where are we going?. *Gifted child quarterly*, 55(1), 3-17.
- Jiménez, C. (2010). Diagnóstico y educación de los más capaces. *Madrid: UNED*.
- Karpicz, A. S. (2025). Teaching Strategies for Twice-Exceptional Students.
- Nicholas, M., Skourdoumbis, A., & Bradbury, O. (2024). Meeting the needs and potentials of high-ability, high-performing, and gifted students via differentiation. *Gifted Child Quarterly*, 68(2), 154-172.